

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СО СЛОЖНЫМИ ГИГАНТСКИМИ РЕЦИДИВНЫМИ И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Хамроев У.П., Сафоев Б.Б., Болтаев Т.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Послеоперационные грыжи передней брюшной стенки являются одной из наиболее распространённых и сложных проблем современной абдоминальной хирургии. При традиционном методе пластики брюшной полости послеоперационные осложнения встречаются в виде пневмонии 7,1% больных, инфильтрат области послеоперационной области у 25,2% больных, нагноения послеоперационной раны наблюдается у 7,1% больных. Средняя длительность стационарного лечения при данной методике лечения составляет $10,2 \pm 1,4$. Рецидив в отдаленном периоде встречается до 7 (12,5%) случаев. Такие неудовлетворительные результаты мотивируют усовершенствования и разработки новых методов лечения больных сложными гигантскими рецидивными и после операционными грыжами передней брюшной стенки. Изучая результаты различных современных методов хирургического лечения данной патологии разработать оптимальные варианты лечения больных сложными гигантскими рецидивными и после операционными грыжами передней брюшной стенки

Ключевые слова: грыжа передней брюшной стенки, вентральная грыжа, герниопластика.

THE TRADITIONAL METHOD OF TREATING PATIENTS WITH COMPLEX GIANT RECURRENT AND POSTOPERATIVE HERNIAS OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL

Khamroev U.P., Safoev B.B., Boltaev T.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Postoperative hernias of the anterior abdominal wall are one of the most common and complex problems of modern abdominal surgery. With the traditional method of abdominal plastic surgery, postoperative complications occur in the form of pneumonia in 7.1% of patients, infiltration of the postoperative area in 25.2% of patients, suppuration of the postoperative wound is observed in 7.1% of patients. The average duration of inpatient treatment with this treatment method is 10.2 ± 1.4 . Relapse in the long-term period occurs in up to 7 (12.5%) cases. Such unsatisfactory results motivate improvements and the development of new treatment methods for patients with complex giant recurrent and postoperative hernias of the anterior abdominal wall. By studying the results of various modern methods of surgical treatment of this pathology, to develop optimal treatment options for patients with complex giant recurrent and postoperative hernias of the anterior abdominal wall.

Keywords: hernia of the anterior abdominal wall, ventral hernia, hernioplasty.

ҚОРИН ОЛД ДЕВОРИНИНГ МУРАККАБ ГИГАНТ РЕЦИДИВ ВА ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ЧУРРАЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ АНЪАНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛИ

Хамроев Ў.П., Сафоев Б.Б., Болтаев Т.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Қорин олд деворининг операциядан кейинги чурралари замонавий қорин бўшлиғи жарроҳлигининг энг кенг тарқалган ва мураккаб муаммоларидан биридир. Қорин бўшлиғи пластикаси анъанавий усулида операциядан кейинги асоратлар 7,1% беморларда пневмония, 25,2% беморларда операциядан кейинги соҳа инфильтрати 7,1% беморларда операциядан кейинги яранинг йиринглаши кўринишида учрайди. Ушбу даволаш усулида стационар даволашининг ўртача давомийлиги $10,2 \pm 1,4$ ни ташкил этади. Узоқ муддатли даврда рецидив 7 (12,5%) ҳолатгача учрайди. Бундай қониқарсиз натижалар қорин олд деворининг мураккаб гигант рецидивли ва операциядан кейинги чурралари бўлган беморларни даволашининг янги усуллари такомиллаштириши ва ишлаб чиқишга тўртки бўлади. Кейинги мақсадимиз ушбу патологияни хирургик даволашининг турли замонавий усуллари натижаларини ўрганиб, қорин олд деворининг мураккаб гигант рецидивли ва операциядан кейинги чурралари бўлган беморларни даволашининг оптимал вариантларини ишлаб чиқиши.

Калит сўзлар: қорин олд девори чурралари, вентрал чурралар, герниопластика.

e-mail: hamroyevuktam1@gmail.com, safojev.baqodir@bsmi.uz, boltayev.timur@bsmi.uz

Актуальность. Послеоперационные грыжи передней брюшной стенки являются одной из наиболее распространённых и сложных проблем современной абдоминальной хирургии [1,8]. Несмотря на значительные достижения в области хирургических технологий, совершенствование методов герниопластики и внедрение современных синтетических имплантатов, частота формирования послеоперационных вентральных грыж остаётся достаточно высокой [3,6,10]. По данным различных авторов, послеоперационные грыжи формируются у 10–20% пациентов после лапаротомических вмешательств, а при наличии неблагоприятных факторов риска данный показатель может достигать 25–30% и более. К таким факторам относятся ожирение, пожилой возраст, сахарный диабет, хронические заболевания дыхательной системы, инфекции послеоперационной раны, повторные хирургические вмешательства, а также нарушения процессов репарации соединительной ткани [4,9,5].

Особую категорию пациентов составляют больные со сложными, гигантскими и рецидивными послеоперационными грыжами передней брюшной стенки. Данные формы заболевания характеризуются значительными размерами грыжевого дефекта, выраженной деформацией анатомических структур брюшной стенки, наличием обширных рубцовых изменений и спаечного процесса в брюшной полости. Гигантские грыжи нередко сопровождаются синдромом «потери домена», при котором значительная часть органов брюшной полости длительное время располагается вне брюшной полости в грыжевом мешке. Это приводит к существенным функциональным нарушениям со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем и значительно осложняет проведение хирургического лечения [2,7,11]. Таким образом, высокая распространённость послеоперационных вентральных грыж, значительная доля сложных и гигантских форм заболевания, высокий риск рецидивов и осложнений, а также необходимость повышения эффективности хирургического лечения определяют высокую актуальность изучения проблемы лечения больных со сложными гигантскими рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки и обуславливают необходимость дальнейших научных исследований, направленных на совершенствование методов диагностики и хирургической реконструкции передней брюшной стенки.

Проанализированные больные с сложными гигантскими рецидивными и после операционными грыжами передней брюшной стенки различной этиологии, находившихся на лечении в отделении хирургии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра 2016-2023 гг.

В группу исследования входили 56 больных со сложными гигантскими рецидивными и после операционными грыжами передней брюшной стенки. По этиологическому фактору из них 56 (100%) обследованных больных 32 (57,1%) были с послеоперационными грыжами передней брюшной стенки. 24(42,9%) были перенесшие операции передней брюшной стенки по поводу грыж осложненным рецидивом (рис №1).

Рис. 1. Распределения больных по этиологическому фактору (n=56)

Анамнез 32 больных, поступивших послеоперационными грыжами передней брюшной стенки, выявили, что 11(34,4%) больные перенесли открытую холецистэктомию с лапаротомным доступом по поводу острого 7(63,6%) и хронического калькулёзного холецистита 4(36,4%) больных. 7(21,8%) больные перенесли операцию по поводу кист печени с лапаротомным доступом. 6(18,7%) больные перенесли операцию по поводу заболевания кишечника, спаечных болезней брюшной полости и травмы органов брюшной полости. 3(9,3%) больные были после перенесших операций лапаротомии по поводу перитонита различной этиологии. 4(12,5%) больные перенесли операции на желудке и двенадцатиперстной кишки. 1(3,1%) больной был после операции кисты брюшной полости. Сроки давности перенесших этих операции составляло от 2 до 10 лет. Следует отметить, что, хотя послеоперационные грыжи у большинства больных развивались в первые годы после операции они посту-

пили с поздним обращением. Более 90% больных эти операции перенесли в других клиниках Бухарской и других областей (Таблица №1).

Таблица 1.

Распределения больных с послеоперационными грыжами передней брюшной стенки по перенесенным операциям (n=32)

№	Название перенесших операций	Число больных	%
1	Холецистэктомия с лапаротомным доступом	11	34,4%
2	Операция по поводу кист печени	7	21,8%
3	Операция по поводу заболевания кишечника	6	18,7%
4	Операция лапаротомии по поводу перитонита	3	9,3%
5	Операции на желудке и двенадцатиперстной кишки	4	12,5%
6	Операции по поводу кисты брюшной полости	1	3,1%
Всего:		32	100%

У 24 (42,9%) больных с рецидивными грыжами от анамнеза и объективного осмотра области операции выявлены 15 (62,5%) больные с выполненными операция пластика передней брюшной стенки по Сопежко. 9 (37,5%) больным выполнена пластика передней брюшной стенки по Мейо (рис. 2).

Рис. 2. Распределения больных с рецидивными грыжами по перенесенных виду операций

Из анамнеза, выписки стационарного лечения, результатам инструментального исследования, а также при операции нами выполненных операций выявлено, что из 24 больных с рецидивными грыжами 16 (66,7%) больных прежние операции были выполнены грыже сечения с использованием мелкопористого имплантата. 8 (33,3%) больные были после операции грыже сечения с пластикой передней брюшной стенки с натяжением без использования имплантата. Всем поступившим больным в день поступления проводилась сбор подробного анамнеза заболевания. Проводилась ЭКГ, лабораторные исследования и обязательное УЗИ исследование. Так же проводилась предоперационная подготовка по общему принятому принципу с консультацией анестезиолога реаниматолога и при необходимости других специалистов в течении 1-2 дня. При отсутствии противопоказаний и после полной подготовки больных к операции выполнялась операция под общим обезболиванием с пластикой передней брюшной стенки с использованием onlay мелко пористого имплантата.

Из 56 больных у 38 (67,8%) пациентов в раннем послеоперационном периоде определяли внутрибрюшного давления которой подробно методика описана во главе материала и метода исследования. Степень оценке выраженности развития брюшного давления мы придерживались классификации Meldrum. Результаты данного исследования приводим в таблице №2.

Как показывает таблица 2 в первый день операции средний показатель внутрибрюшного давления было значительно выше нормы, что в среднем составило $22,2 \pm 1,7$ мм рт. ст. Из 38 оперированных больных этой группы в первые сутки после операции лишь 7 (18,4%) больных ВБД было в пределах нормы. У 15 (39,8%) пациентов выявлена I степень внутрибрюшной гипертензии, 7 (18,4%) II степень, 6 (15,8%) III степень и у 3 (7,9%) больных было определено IV степени повышения внутрибрюшного давления. В динамике к 3 суткам послеоперационного периода внутрибрюшное давление в среднем составило $17,4 \pm 1,3$ хотя чем первый день операции эти показатели намного уменьшились в все рвано в целом сохранялось значительно выше чем нормы. Количество больных с нормальными показателями ВБД в этот срок увеличилось от 18,4% до 28,9% больных. При этом количество боль-

ных с I степенью повышением ВБД составили 42,1%, II степенью 13,1%, III степенью 10,5% и IV степенью внутрибрюшного давлением были 5,3% больных.

Таблица 2

Динамика показателей ВБД I группы больных (n=38)

№	Сроки после операционного периода	Средней показатель ВБД мм рт. ст.	Степень ВБД				
			Норма (До 10 мм рт. ст.)	I (от 10 до 15 мм рт. ст.)	II (от 15 до 25 мм рт. ст.)	III (от 26 до 35 мм рт. ст.)	IV (более 35 мм рт. ст.)
1	1 день	26,1±1,4	7 (18,4%)	15 (39,8%)	7 (18,4%)	6 (15,8%)	3 (7,9%)
2	3 день	17,4±1,3	11 (28,9%)	16 (42,1%)	5 (13,1%)	4 (10,5%)	2 (5,3%)
3	5 день	15,6±1,8	13 (34,2%)	18 (47,4%)	3 (7,9%)	3 (7,9%)	1 (2,6%)
4	7 день	13,8±1,6	18 (47,4%)	14 (36,8%)	3 (7,9%)	2 (5,3%)	1 (2,6%)

К 5 суткам лечения после операции средний показатель внутрибрюшного давления было равно в среднем 15,6±1,8 мм рт. ст. Нормальные цифры имели 34,2% больных, I степенью повышением ВБД составили 47,4%, II степенью 7,9%, III степенью 7,9% и IV степенью внутрибрюшного давлением были 2,6% больных. В дальнейшем к 7 суткам лечения эти показатели хотя имели положительное отличия от 5 суток лечения эти различия не такой степени различались как отличались между 1 и 3 сутками лечения. На наш взгляд последнее было связано из-за малого значения болевого синдрома в области послеоперационной раны, что показывает истинные результаты комплексного хирургического лечения по критериям состояния внутрибрюшного давления после конкретной хирургической тактики при пластике передней брюшной стенки.

При ведении больных в послеоперационном периоде большое внимание обращали на объективные и субъективные данные и динамику клиничко-лабораторных данных, показателей интоксикации организма, наличие болевого синдрома характера дыхания, а также обращали внимание на характер выделения дренажей, установленных в брюшную полость. Изучали местные признаки гнойно-воспалительных осложнения в области послеоперационной раны.

Динамика основных показателей оценки состояния больных I группы приведены в таблице №3.

Таблица 3.

Динамика основных показателей больных (n=56)

№	Показатели	1 сутки п/о	3 сутки п/о	5 сутки п/о	7 сутки п/о
1	Постоянная боль в области передней брюшной стенки	56(100%)	56(100%)	37(66,1%)	24(42,8%)
2	А/Д мм рт ст	135,4±4,5	132,2±4,5	128,6±4,8	126,6±3,8
3	Пульс	92,5±4,3	89,4±3,8	86,2±4,7	82,7±4,3
4	Частота дыхания	24,6±3,2	22,3±3,4	20,4±3,2	19,8±2,8
5	Пневмония	-	-	4(7,1%)	3 (5,3%)
6	Инфильтрат в области послеоперационной области	-	14(25,2%)	11(19,6%)	5(8,9%)
7	Нагноение п/о раны	-	-	4(7,1%)	4(7,1%)
8	Объем выделения из дренажа (мл)	40,2±3,2 (n=56 – 100%)	21,3±3,7 (n=49 – 87,5%)	5,4±1,3 (n=22 – 39,3%)	3,5±1,5 (n=7 – 12,5%)
9	Температура тела	37,1±0,42	37,5±0,8	37,2±0,27	36,8±0,41
10	Средне койка день	10,2±0,8			
11	Рецидив в отдаленном периоде	7(12,5%)			

Длительное сохранения болевого синдрома в области передней брюшной стенки с высокой интенсивности в раннем послеоперационном периоде, мы считаем одним из косвенных признаков степени напряжения в мышцах и апоневрозе передней брюшной стенки, что указывает на наличие натяжения брюшной стенки после пластики передней брюшной стенки. Как показывает таблица постоянные боли в области передней брюшной стенки у всей больной группы сравнения в послеоперационном периоде сохранялись до 3-4 сутки. К 5-6 суткам постоянные боли отмечались у 66,1% больных. У 33,9% больных боли были низкой интенсивности не постоянного характера, в основном при движениях тела больных. К 7 суткам лечения постоянные боли сохранялись у 42,8% больных, что в дальнейшем к 9-10 суткам у этих больных также боли отмечались с низкой интенсивностью при движении тела.

Динамические наблюдения показателей систолического артериального давления у этих больных выявили первые 3 сутки послеоперационного периода незначительно отмечалось повышения артериального давления от нормы в среднем на 10-15% от исходного рабочего артериального давления больных. В динамике к 7-8 суткам эти показатели у 90% больных нормализовались.

Частота пульса больных также 1-3 суткам послеоперационного периода отмечалось незначительная тахикардия в среднем $92,5 \pm 4,3$ раза в минуту. В динамике постепенно нормализовались к 7-8 суткам лечения. При наблюдения дыхательной системы в динамике выявили следующее: в первые сутки послеоперационного периода после экстубации после общего эндотрахеального наркоза средняя частота дыхания этой группы больных были $24,6 \pm 3,2$ в минуту, к 3 суткам и в дальнейшем к 7-8 суткам уменьшилось до $19,8 \pm 2,8$ в минуту. Как видно от этих данных частота дыхания до 7-8 суткам сохранялись выше нормы. У 4 больных к 5-6 суткам аускультативно определено ослабления дыхания в нижних отделах легкого с влажными хрипами. Рентгенологически повреждена начинавшееся нижнее долевая двухсторонняя застойная пневмония.

Всем больным, осложненным пневмонией, проводилась консультация пульмонолога назначена соответствующее физиотерапевтическое лечение и антибиотикотерапия с применением Сульфофлассацина в дозе 1 гр 2 раза в день. В динамике к 9-10 суткам был купирована клиника пневмонии всем 4 больным.

Не смотря на соблюдение полного правил асептики и выполнения ежедневного смены асептических повязок к 3-4 суткам у 14(25,2%) больных пальпаторно и при УЗИ отмечалось инфильтрат области послеоперационной раны размерами в пределах от 3 до 7 см. Этим больным дополнительно антибиотикотерапия была назначено Метронидозол внутривенно капельно 100 мл 3 раза в день и местная физиотерапевтическая рассасывающая терапия. На фоне данного комплексного и профилактического лечения направленного инфильтрата брюшной стенки у этих группы больных, из 14 больных с инфильтратом 10 (71,4%) результаты лечения были эффективными, инфильтрат рассасывался к 7-8 суткам лечения. У 4 больных несмотря на проведенное профилактического лечения гнойного осложнения послеоперационных ран отмечалось нагноение в глубине послеоперационных ран, которые переведена в гнойно-асептическое отделение после соответствующих комплексных лечения, рана переходила на II стадию раневого процесс и больные выписаны на амбулаторные лечения.

При послеоперационном ведении больных акцентировали внимания состояния дренажа, характера и объема выделения. Как из таблицы №3 видно первые сутки послеоперационного периода объем выделения из дренажной трубки 56 (100%) больных контрольной группы составило в среднем $40,2 \pm 3,2$ мл серозного геморрагического характера. К 3 суткам лечения выделения из дренажа отмечалось у 49 (87,5%) больных при этом средний объем выделения из дренажей уменьшалось до $21,3 \pm 3,7$ мл в сутки. К 5 суткам после операции выделения из дренажа отмечалось у 22 (39,3%) больных средней суточный объем выделения составило $5,4 \pm 1,3$ мл. К 7-8 суткам выделения из дренажа наблюдалось у 7 (12,5%) средней объем выделения было равно $3,5 \pm 1,5$ мл в сутки. В дальнейшем к 9-10 суткам лечения у этих больных тоже прекратились выделения из дренажа. При решение удалении дренажей из брюшной полости мы учитывали результаты контрольного УЗИ брюшной полости и отсутствие выделения из дренажа. Когда прекращалось выделения из дренажа и при УЗИ исследования не обнаружено жидкость в брюшной полости удаляли дренажные трубки.

Динамическое наблюдения температуры тела больных контрольной группы выявили субфебрилитет в 1-3 суткам лечения, которые в последующим нормализовались. Следует отметить заметное увеличения температуры тела к 3-5 суткам было обусловлено больше всего за счет показателей больных, у которых послеоперационном периоде развивалось инфильтрат и нагноение послеоперационной раны и больных, у которых отмечалось нижнедолевая пневмония.

Средняя длительность стационарного лечения больных группы сравнения составило $10,2 \pm 0,8$ дней.

Нами, а также проводился учет этих I группы больных в отдаленном послеоперационном периоде, что выявило у 7(12,5%) больных рецидив грыж через 6-12 месяцев после операции. Эти больные повторно в плановом порядке госпитализированы в плановом порядке госпитализированы и включены в следующие группы нашего исследования.

Заключение. Анализ результатов исследования больных со сложными гигантскими рецидивными и после операционными грыжами передней брюшной стенки при традиционном методе лечения выявило следующие интересные моменты:

- при традиционном хирургическом методе лечения с применением мелкопористого импланта больных сложными гигантскими рецидивными и после операционными грыжами передней брюшной стенки имеет ряд неудовлетворительные результаты.

- динамические измерения внутрибрюшного давления через мочевого пузыря с помощью трех канальной катетера является весьма эффективным способом для получения информации о состоянии внутрибрюшного давления.

- при традиционном методе пластики передней брюшной стенки у больных сложными гигантскими рецидивными и после операционными грыжами передней брюшной стенки в первый день операции средний показатель внутрибрюшного давления было значительно выше нормы, что в среднем составило $22,2 \pm 1,7$ мм рт. ст. Из них 18,4% больных ВБД было в пределах нормы. У 39,8% пациентов выявлена I степень внутрибрюшной гипертензии, 18,4% II степень, 15,8% III степень и у 7,9% больные было IV степени повышения внутрибрюшного давления.

Список литературы:

1. Алишев О.Т., Шаймарданов Р.Ш. Современное состояние и проблемы лечения больших послеоперационных вентральных грыж // Практическая медицина. - 2013. - №2. - С.16-21.
2. Бурдаков В.А., Зверев А.А., Макаров С.А., Куприянова А.С., Матвеев Н.Л. Эндоскопический экстраперитонеальный подход в лечении пациентов с первичными и послеоперационными вентральными грыжами. // Эндоскопическая хирургия. - 2019. - №25(4). - С.34-40.
3. Горский В.А., Сивков А.С., Армашов В.П. Результаты выполнения интраперитонеальной и сепарационной герниопластики у больных вентральными грыжами. // Хирург. - 2019. - №11. - С. 36-43.
4. Ермолов А.С., Благовестнов Д.А., Алексеев А.К., Упырев А.В., Ярцев П.А., Шляховский И.А., Корошвили В.Т., Бурбу А.В. Хирургическое лечение пациентов с большими и гигантскими послеоперационными вентральными грыжами. // Хирургия. - 2019 - №9. - С.38-43.
5. Пономарева Ю.В., Белоконев В.И., Волова Л.Т., Гуляев М.Г. Морфологические основы причин рецидивов у больных с послеоперационной вентральной грыжей // Фундаментальные исследования. - 2013. - №9(2). - С.263-266.
6. Сажин А.В., Ивахов Г.Б., Андрияшкин А.В., Мамадумаров В.А., Никишков А.С., Лобан К.М. Эндоскопическая ретромультипликационная аллопластика при первичных и послеоперационных вентральных грыжах: наш первый опыт // Хирургия. - 2018. - №6. - С. 62-65.
7. Dries P, Verstraete B, Allaeyns M, Van Hoef S, Eker H, Berrevoet F. Anterior versus posterior component separation technique for advanced abdominal wall reconstruction: a proposed algorithm. *Hernia*. 2024 Jun;28(3):895-904.
8. Martis G, Laczik R, Németh N, Martis G, Damjanovich L. Bilateral rectus muscle turning-over for complicated and eventrated abdominal wall hernias: results of a novel method. *Acta Cir Bras*. 2024 Aug 16;39:e393624.
9. Remulla D, Woo KP, Bennett WC, Krpata DM, Miller BT. Predicting fascial non-closure in ventral hernia repair with transversus abdominis release: risk factors, clinical outcomes, and implications for surgical planning. *Hernia*. 2025 Aug 31;29(1):268.
10. Tsukanov AV, Ivanov IS, Ponomareva IV, Tarabrin DV, Panarina NV, Bushueva OY. Geneticheseskaya arkhitektura gryzh perednei bryushnoi stenki [Genetic architecture of anterior abdominal wall hernias]. *Khirurgiia (Mosk)*. 2024;(8):118-124.
11. Vasile MA, Cochior D, Stefanescu V, Betianu C, Neagu A, Bucur A, Turcu FL, Georgescu DE, Enciu O, Pătrașcu T. The Impact of Laparoscopic Transversus Abdominis Release on the Intra-Abdominal Pressure in Patients with Large Anterior Wall Defects. *Chirurgia (Bucur)*. 2025 Dec;120(6):657-667.

Для цитирования: Хамроев У.П., Сафоев Б.Б., Болтаев Т.Ш. Традиционный метод лечения больных со сложными гигантскими рецидивными и после операционными грыжами передней брюшной стенки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 238–243. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18953191>